

VERTIKAL SHPINDELLI PAXTA TERISH MASHINALARI SERVIS XIZMATLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHGA MO'ljALLANGAN O'LCHOV MOSLAMASINI ISHLAB CHIQISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Yusupov Sh.A.

assistent “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti” Milliy tadqiqot universiteti (“TIQXMMI” MTU)

E-mail: sherzod.y1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291981>

Annotatsiya: Paxta terish mashinasi ishini baholashda birinchi o'rinda uning ochilgan hosilni terish darajasi aniqlanadi. Mazkur maqolada shpindel tishining absolyut tezligini yo'nalishi va miqdori paxtani terish darajasiga kuchli ta'sir qiladigan omil ekanligi klassik tadqiqotlarga asoslangan tarzda tushuntirilgan. Shpindel burchak tezligining miqdori shpindelli barabanning bir nechta parametrlariga bog'liq, ammo asosiy omil-bu shpindel g'altagining friksion yuritma tasmalariga nisbatan ishqalanish kuchi hisoblanadi. Ishqalanish kuchi esa tasmalarning g'altakka tushiradigan bosimiga va ishqalanish koeffitsiyentiga bog'liq. Tahlil qilinayotgan yuritmada tasmalarning g'altakka tushiradigan bosimi tasmalarning o'zgaruvchan tarangligiga bog'liq, dala sharoitida uni aniqlash iloji yo'q.

Maqolada g'altakning tasma bo'ylab statik ishqalanish kuchini tavsiya qilingan moslamadan foydalanib, o'lchash, ya'ni yuritma ish sifatini baholash mumkinligi ko'rsatilgan. Bu moslama yordamida mashinalarni terish mavsumiga tayyorlashda, hatto dala sharoitida servis xizmatini ko'rsatishda foydalanish tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: paxtani terish darajasi, vertikal shpindel, friksion yuritmaning tortish kuchi, shpindel g'altagi, tishning absalyut tezligi, tishning paxtani ilintirish jarayoni, terish apparatining ishchi tirqishi, o'lchash moslamasi;

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ МАШИН С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ШПИНДЕЛЯМИ

Юсупов Ш.А.

Ассистент Национальный исследовательский университет “Ташкенцкий институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” (НИУ “ТИИИМСХ”)

Главным показателем при оценке качества работы хлопкоуборочных машин являеца полнота сбора хлопка. Среди факторов, предопределяющих полноту сбора особое место занимает направление и величина абсолютной скорости зуба шпинделя. Среди факторов, влияющих на абсолютную скорость зуба главное место занимает угловая скорость вращения шпинделя вокруг собственной оси, которая, зависит от качества функционирования фрикционного привода шпинделя. Этот привод не всегда обеспечивает требуемую тяговую способность из – за непостоянства натяжения ремней. Поэтому меняеца их давление на ролик шпинделя, следовательно сила трения, которая предопределяет тяговую способность привода.

В статье отмечаеца, что для измерения и контролирования угловой скорости шпинделя в полевых условиях нет приборов. Поэтому авторы предлагают повсеместно использовать приспособление, описанное в статье, которое измеряет силу трения

ролика по ремням и по ее величине оценивать работу хлопкоуборочной машины на поле.

Ключевые слова: полнота сбора хлопка, вертикальный шпиндель, тяговое усилие фрикционного привода, ролик шпинделя, абсолютная скорость зуба, процесс извлечения хлопка зубом, рабочая щель уборочного аппарата, приспособление измерения.

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF A MEASURING DEVICE DESIGNED FOR THE EFFICIENT ORGANIZATION OF MAINTENANCE SERVICES OF VERTICAL-SPINDLE COTTON HARVESTERS

Yusupov Sh.A.

doctoral student “Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers” National research university (NRU “TIAME”)

Annotation. The main indicator in assessing the quality of work of cotton harvesting machines is the completeness of cotton harvesting. Among the factors that predetermine the completeness of the collection, a special place is occupied by the direction and magnitude of the absolute speed of the spindle tooth. Among the factors that affect the absolute speed of the tooth, the main place is occupied by the angular rate of the spindle dyeing around its axis, which depends on the quality of the functioning of the spindle friction drive. This drive does not always provide the required traction capacity due to the variability of belt tension. Therefore, their pressure on the spindle roller changes, hence the frictional force, which predetermines the pulling capacity of the drive.

The article notes that there are no devices for measuring and controlling the angular velocity of the spindle in the field. Therefore, the authors propose to use everywhere the device described in the article, which measures the friction force of the roller on the belts and by its magnitude to evaluate the work of the cotton harvester in the field

Key words: completeness of cotton picking, vertical spindle, traction force of friction drive, spindle roller, absolute tooth speed, cotton extraction process with a tooth, working slot of a harvesting device, measuring device.

Kirish. Vatanimizda yaratilgan va ishlab chiqarilayotgan Vertikal shpindelli paxta terish mashinasi yurtimizning iftihori hisoblanadi. Respublikamiz paxtachiligini rivojlantirish tarixida bunday mashinalar maqtovgga arziydigan o‘rin egallaydi. Mazkur mashina terish apparati parametirlari respublikamiz olimlari va konstruktorlari tamonidan talablarga javob beradigan holatga keltirganini hayot ko‘rsatmoqda. Bu apparat konstruksiyasi, demak ish jarayoni, o‘ta soda holatga keltirilgan. Apparatni ishga tayyorlash hamda dalada ishlatilayotgan vaqtida navbatdagi servis xizmatini sifatli etib ko‘rsatish talab qilinadi.

Servis xizmatini sifatli ko‘rsatishdan maqsad-mashina apparatiga paxta terish darajasi doimo yuqori bo‘lishini ta‘minlashdir. Servis xizmatini ko‘rsatishda nazorat qilinadigan parametrlar, bajariladigan o‘lchovlar, joylarini moylash kabi ishlarni amalga oshirish bilan bir vaqtda shpindelni aylantiradigan friksion yuritma holati ham tekshirilishi lozim. Ammo, servis xizmatini ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalarga bu o‘ta muhim ko‘rsatkich kiritilmagan.

Adabiyot sharxi. Servis xizmatining asosiy maqsadi — paxta terish apparatining ishlash samaradorligini yuqori darajada ta‘minlashdan iboratdir. Ma‘lumki, terim to‘liqligi ko‘plab

konstruktiv va ekspluatatsion omillarga bog'liq bo'lsada, ularning eng muhimlaridan biri — apparatning terish kamerasidagi eng tor qismda shpindelning paxtani o'z sirtiga samarali o'rab olish qobiliyatidir [1–3]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday qobiliyat bevosita shpindel sirtidagi tishlarning absolyut tezligining yo'nalishi va qiymatiga bog'liq bo'ladi [4–6].

Shpindel tishlari ikki yonli ponaga o'xshash shaklda bo'lgani sababli, ularning absolyut tezligi ma'lum talablar doirasida bo'lishi zarur. Faqatgina shu shart bajarilganda tish paxta tolalari orasiga yetarli chuqurlikka kirib, tolalarni chanoqdan ajratib olish imkoniyatiga ega bo'ladi, ya'ni paxta terish jarayoni yuz beradi. Shu sababli apparat konstruksiyasida shpindel terish kamerasiga ma'lum burchak tezligi ω bilan aylanadigan qilingan [7–9].

Shpindelning zarur ω tezlikda aylanishini ta'minlash uchun uning g'altagini friksion yuritma orqali harakatlantiriladi. Bu yuritma tasmalari prujina orqali me'yoriy darajada taranglashtiriladi. Natijada tasma g'altakka bosim P_t bilan ta'sir qilib, ular orasida ishqalanish kuchi hosil qiladi:

$$F_t = P_t \cdot f$$

bu yerda f — tasma bilan g'altak orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti.

Agar shpindel tishi paxta tolalariga botganda hosil bo'ladigan qarshilik kuchi Q qiymati ishqalanish kuchi F_t dan yuqori bo'lsa, shpindel aylanishdan to'xtaydi va natijada paxta teraolmaydi. Bunday holat, odatda, tasmalarning tarangligi me'yoridan past bo'lganda yuzaga keladi.

Amaliyotda esa servis xizmatini bajaruvchi operator tasma prujinasining taranglik kuchini o'lchamaydi va baholamaydi. Shu sababli shpindelning burchak tezligi ko'pincha me'yoridan past bo'lib qoladi. Bundan tashqari, dalada ishlatilayotgan mashinalarda tasma prujinalarining uzunligi va ularga mos keladigan taranglik kuchi amalda nazorat qilinmaydi. Natijada, shpindelning zaruriy burchak tezligi doimiy ravishda ushlab turilmaydi. Ko'plab kuzatuvlarda tasma tarangligi, ya'ni g'altakka tushiriladigan bosim kuchi, talab etilgan me'yoridan past ekani aniqlangan. Bunga sabab prujinalarning uzoq muddatli ishlash jarayonida "charchashi" va tasmani yetarli kuch bilan taranglashtira olmasligidir.

Tadqiqotlar uslubi. Shpindelning burchak tezligini bevosita o'lchash yuqori aniqlikdagi murakkab o'lchov tizimlarini talab qiladi. Shu sababli, tadqiqotlarda shpindel tezligini bilvosita baholash usuli tanlandi. Bunda o'lchov asosiy mezon sifatida shpindel g'altagi bilan friksion yuritma tasmasi orasida hosil bo'ladigan ilashish kuchi F_t qabul qilindi.

Tajribalarda mazkur kuchning miqdorini statik holatda aniqlash uchun maxsus dinamometrik o'lchash qurilmasi ishlab chiqildi (1-rasm). Qurilma yordamida apparat ishlamagan holatda tasma va g'altak orasidagi ilashish kuchi o'lchanadi. Bu usul friksion tizimning texnik holatini tezkor baholash va servis xizmatini soddalashtirish imkonini beradi.

1-rasm. Shpindel g'altagi bilan tasma orasidagi ishqalanish kuchini o'lchaydigan moslama sxemasi: *a* – yondan ko'rinishi; *b* – ustidan ko'rinishi; 1–shpindel g'altagi; 2–barabanning yuqori diski; 3–shpindel sterjeni; 4– shpindelga o'ralgan tishli qobiq lentasini mahkamlash joyi; 5– o'lchagich dastagi; 6–dinamometr; 7–ilgich; 8–dastak tiragi.

Moslamadan foydalanish tartibi. Tajriba o'tkazishdan oldin paxta terish apparatining shpindel qismi statik holatga keltiriladi. Shpindel ustki qismida arrasimon shakldagi sterjenga o'ralib boradigan joyda hosil bo'ladigan kichik qavariq bo'shliq ostiga, 1-rasmda ko'rsatilganidek, maxsus bukilgan richagning uchi joylashtiriladi.

Richagning tayanch nuqtasi sterjenga tegib turgan holatda, u shpindel o'qiga nisbatan 90° burchak ostida turg'un holatda qoldiriladi. So'ngra richagning erkin uchi tros yordamida dinamometrqa ulanadi va kuch tortish yo'nalishida bosqichma-bosqich oshiriladi.

Dinamometr ko'rsatkichi bo'yicha, shpindel g'altagi tasma sirtiga nisbatan siljishni boshlagan lahzada qayd etilgan qiymat P_d sifatida yozib olinadi. Bu kuch tasma orqali g'altakka uzatiladigan maksimal ilashish kuchi bilan bog'liqdir.

Agar richag uzunligi l va shpindel g'altagining dumalanish radiusi r_d orasidagi mexanik muvozanat e'tiborga olinsa, quyidagi ifoda hosil bo'ladi:

$$l \cdot P_d = r_d \cdot F$$

bu yerda F — tasmaning g'altak bilan ilashish kuchi. Shu munosabatdan ilashish kuchi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$F = l \cdot P_d r_d$$

Mazkur usul shpindel g'altagi va tasma orasidagi statik ishqalanish kuchini oddiy, lekin aniqligi yuqori bo'lgan dinamometrik usulda aniqlash imkonini beradi. Qurilma yordamida o'lchangan F qiymati friksion yuritma tizimining texnik holatini baholash, tasmalar tarangligini nazorat qilish hamda servis xizmatida me'yoriy sozlash ishlarini ilmiy asosda amalga oshirish imkonini beradi.

Xulosalar:

1. Vertikal shpindelli paxta terish mashinasining terish darajasi shpindellarning o'z o'qi atrofida aylanish tezligiga ham bog'liq. Ammo dalada ishlatiladigan mashinalarda bunday tezlikni o'lchashning iloji yo'q. shu sababli, mashina apparati terish darajasini shpindel g'altagi

bilan uni aylantiradigan tasma oralig'ida paydo bo'ladigan ishqalanish kuchini o'lchab, yuritma ishini vaziyatni baholash ma'qul bo'ladi.

2. Paxta terish mashinalriga servis xizmatini ko'rsatuvda ushbu pribordan keng foydalanish samarali bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шоумарова М., Абдиллаев Т., Юсупов Ш. Шпинделни айлантриш учун кўп қиррали тасмадан фойдаланиш афзалликлари «Агро илм» журнали. –Тошкент, 2016. 4[42]-сон. – Б. 83-85.
2. Шоумарова М., Абдиллаев Т. Қишлоқ хўжалик машиналари, –Т.: «Фан ва технология», 2019, -Б. 474-546
3. Шоумарова М., Абдиллаев Т., Юсупов Ш. Пахта териш машинаси шпинделнинг фрикциион юритмасини такомиллаштириш «механика муаммолари» ўзбекистон журнали. –Тошкент, 2015. 2-сон. – Б. 101-103.
4. Shaumarova M., Abdillayev T., Sarimsakov B. and Yusupov S., "Features of the friendship processing the cotton washing machine vertical spindles," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Jul. 2020, vol. 883, no. 1, doi: 10.1088/1757-899X/883/1/012099.
5. Shoumarova M., Abdillayev T., and Yusupov S.A., "Parameters of the stabilizer of the poly-V belts of the drive of vertical spindles for stable cotton harvesting performance," IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 1076, no. 1, p. 012020, Aug. 2022, doi: 10.1088/1755-1315/1076/1/012020.
6. Shoumarova M., Abdillayev T., and Yusupov S.A., "Bench tests of the friction drive of the vertical spindle made of poly-V belts for improving cotton harvesters," IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 1076, no. 1, p. 012007, Aug. 2022, doi: 10.1088/1755-1315/1076/1/012007.
7. Сабликов М.В. Хлопкоуборочные машины. - М.: Агропромиздат, 1985. -152 с.
8. Матчанов Р.Д. Пахта териш машиналари Т.: «ИТА ПРЕСС» 2013.
9. Rizaev A., Yuldashev A., Kuldoshev D., Abdillaev T. and Ashurov N., "Advance of spindle drum and frontality of active spindle surface," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Jul. 2020, vol. 883, no. 1. doi: 10.1088/1757-899X/883/1/012157...